

ВЗГЛЯД НА ТВОРЧЕСТВО АКАДЕМИКА ЮНУСА РАДЖАБИ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЗБЕКСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКИ И
ДИНАСТИИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6422194>

Феруза Абдукаримова

*Студентка Узбекского национального института музыкального
искусства имени*

Юнуса Раджаби

*Обладательница Государственной
стипендии имени Ислама Каримова*

Аннотация: *Роль каждого зрелого артиста в истории узбекской национальной музыки уникальна. Это жемчужины в океане нашего классического искусства. Одной из таких жемчужин является Юнус Раджаби, султан нашего национального искусства, великий представитель династии Раджаби. Эта статья о Юнусе Раджаби, народном артисте Узбекистана, лауреате государственных премий, чувствительном композиторе, певце и музыканте, академике Академии наук Узбекистана.*

Ключевые слова: *Маком, Шашмаком, Ушшак, Гиря, Чоргох. «Байот», «Дуго Хусейни», «Гульёри Шахноз», «Бебокча», «Каландар», «Муканна».*

Музыка играет важную роль в формировании нравственного и эстетического вкуса человека, развитии его эмоций, обогащении его духовности, стимулировании его творческих способностей. Обладатели этого искусства креативны тем, что умеют чувствовать красоту окружающего, реальность происходящего иначе, чем другие, и показывать это всем в понятной форме. Однако творчество – сложная штука. В основе творения лежит много знаний, навыков, упорного труда и упорного труда. Наши узбекские национальные макамы, великие песни, сувары и мавриги, которые в прошлом были редкими произведениями нашего народа, относятся к сложнейшим направлениям с действительно богатыми возможностями. Потому что они имеют многовековую историю, литературу и философию. Даже наши первые мастера макомной науки, такие как Урмави, Фароби, Кавкабий и Джами, изучали макамы с помощью математики.

Любовь, талант и страсть к этому уникальному искусству даются не каждому. Если мы посмотрим на жизнь великих людей в истории нашей национальной музыки, то увидим, что они были искренне преданы своей профессии.

Что касается искусства узбекской национальной музыки, то Юнус Раджаби – очень скромный, щедрый педагог, тонкий музыкант, певец со «сладкой болью», великий представитель династии Раджаби, конечно. Чуткий артист, Народный артист Узбекистана, единственный академик узбекской музыки Ю. Раджаби был

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

одним из великих артистов, боровшихся за славу нации и посвятивших всю свою жизнь развитию искусства нашей классической музыки. Мастер-художник создал для нас большое облегчение, связав жемчужины нашего шедевра - "Шашмаком".

Ю. Раджаби родился 5 января 1897 года в махалле Чакар города Ташкента в семье садовника. Его отец Раджаб Бобо и мать Айшабиби были женщинами, любившими искусство. Отец обучал своего ребенка сначала в старой школе, а затем в медресе. Их сад был соединен с домами муллы Туйчи Хафиза, где гостили великие художники. В частности, увлечение Юнусджона национальной музыкой возросло после прослушивания песен таких певцов, как Шорахим, Шокосим, Шоджалил Шумаров, Домла Халим Ибодов, Ходжи Абдулазиз Абдурасулов.

«Я увлекался музыкой с детства. Мне было лет 6-7, наверное, когда к нам в махаллю переехал человек по имени Мирза Касим хафиз из Андижана. Я многому научился, подражая этому мастеру. Заметив, что моя страсть сильна, брат принес с рынка дутар. Я начал репетировать в этом дутаре мелодии, которые услышал от Мирзы Касима Хафиза».

Таким образом, Мирза Касим Хафиз решил брать юного любителя с собой на свадьбы и в круг великих мастеров. В результате страсть в незапятнанном сердце будущего художника стала его главной целью. Сначала он шел рядом со своим братом-танбуром Ризки Раджаби и начал играть на дутаре. Затем учениками стали известный хафиз и музыкант Шорахим Шумаров, найчи Абдукодир Исмоилов, мулла Туйчи хафиз. В 1919-1923 годах обучался народным инструментам в

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Туркестанской государственной консерватории, открывшейся в Ташкенте. Позже он усовершенствовал свое исполнение на дутаре с помощью Ходжи Абдулазиза Абдурасулова.

Ю. Раджаби быстро завоевал высокую репутацию в народе. В том числе «Ушшак», «Гиря». Такие произведения, как «Уличный сад I-II», «Гулёри Шахноз», «Байот I-II», «Талкини Байот», «Дугох Гусейни», «Чоргох», «Каландар», «Адои I-II», Ю. Раджаби быстро завоевал высокую репутацию в народе. В том числе «Ушшак», «Гиря». Такие произведения, как «Уличный сад I-II», «Гулёри Шахноз», «Байот I-II», «Талкини Байот», «Дугох Гусейни», «Чоргох», «Каландар», «Адои I-II», «Кошки нашел в его исполнении неповторимую интерпретацию.

После ее окончания в 1923-1927 годах работал преподавателем Самаркандского педагогического училища, затем музыкальным руководителем Самаркандского театра. За свою карьеру он изучал и осваивал шахмаком у известных хафизов. Учитель писал в своей книге «Взгляд на наше музыкальное наследие»: «Я дополнял и уточнял его, добавляя новые мелодии и обогащая».

Ю. Раджаби был восходящим знатоком истории узбекской музыки. Наш учитель ездил в глухие аулы нашей страны и стал собирать с одного края наших богов, богинь, песни, великие песни, былины и макамы, чтобы записать их на "современную" ноту. Результаты этой работы основаны на наследии узбекской народной музыки, изданном в 1930-х годах, - популярных песнях, таких как «Фабрика», «Куда идти?», «Друзья», «Гулёр», «Тановар», « Андижан Самоси», «Планета». Лирические песни можно увидеть и при первой записи произведений современных композиторов.

Позднее Ю.Раджаби В. из узбекских композиторов. Успенский и Г. «Фарход и Ширин» в соавторстве с Мушелем, Х. «Муканна», написанная на основе исторической драмы Олимжона С. По пьесе Абдуллы и Чусты Н. «Кочкор Турдиев» в соавторстве с Мироновым, А. Умарий и Ш. На основе игры эмоций Б. В соавторстве с Надеждиным, «Месть», И. Пьеса Махсумова, С. Более 20 спектаклей, написанных в соавторстве с Джалилем, таких как «Навои Астробод» и в соавторстве «Женитьба сына», «Нодира», основаны на законах драматургии. В музыкальной драме «Фарход и Ширин» он переработал и адаптировал такие песни, как «Бухарский Ирак», «Сарпарда», «Бэби». В то же время он творчески использовал на эстраде народные мелодии и поговорки в соответствии с развитием спектаклей и образов. В частности, ярким примером этого являются вечные произведения стиля «Раджабийча» самостоятельного сочинения, такие как «Не наво соз айлагай» в «Кочкор Турдиев» или «Куйгай» в «Муканне».

Педагог был хорошо знаком с классическими традициями макомного искусства Ферганы – Ташкента, Самарканда – Бухары, а также с европейским музыкальным образованием. В частности, в 1934 году он учился на подготовительном отделении Ташкентской высшей музыкальной школы, в 1940-1941 годах на подготовительном

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

курсе, организованном в Москве. Об этом академик В. Захидов писал: «Ю. Раджаби – художник, выросший не только в школьной кресле, но и в жизни, в народном творчестве, обладающий уникальным талантом, острой памятью, сильными способностями к запоминанию и рассказыванию»

Ю. Раджаби не только создал ряд редких произведений, пропитанных нашим национальным статусом, но и воспитал многих учеников, которые оставили неизгладимый след в нашем национальном искусстве. В частности, Т. Содиков, Д. Зокиров, Д. Соаткулов, Ф. Садыков, Н. Гасанов, К. Джабборов, С. Калонов, К. Моминов, О. Имомходжаев, Б. Довидова, К. Исмоилова, О. Алимахсумов, Т. Несколько других великих художников, таких как Алиматов, смогли получить мастерское образование. Он также сформировал ансамбль «Дутар» в 1939 году и ансамбль «Макомчилар» в 1958 году. Вместе с этим «Макомчилар ансамблем» удалось сделать аудиозапись «Шашмакома» на 24 грампластинках.

В 1955-1959 годах вышли его пятитомные брошюры «Узбекская народная музыка», в 1966-1975 годах шестой том «Шашмаком», в 1978 году «Взгляд на наше музыкальное наследие». Тома I-IV «Узбекской народной музыки» содержат около 750 произведений, а том V содержит 202 строки макама, состоящих из 46 инструментов и 156 песен. К этому сокровищу Ю. Если добавить 93 народные мелодии, записанные Раджаби в 20-е и 30-е годы, десятки произведений из книг «Шашмаком» и «Взгляд на наше музыкальное наследие», то получится список из более чем 1500 образцов наследия. Отсюда видно, что учителя не зря называли «казначеем нашей классической музыки». Помимо наших классических шедевров, наш великий ученый внес образцовый вклад в развитие новых жанров в узбекской музыке XX века – музыкальной драмы и комедии, и даже оперы.

Благодарность артиста за его вклад в развитие музыки и национальной культуры была высоко оценена правительством, и в 1953 году ему было присвоено звание «Народный артист Узбекистана». В 1966 году он был избран академиком Академии наук Узбекистана.

В годы независимости деятельность академика получила особое признание. В частности, в 1997 г. Ю.А. Открылся Дом-музей Раджаби. В 2000 году наш первый Президент И. Указом Каримова награжден орденом «За заслуги». В 2001 году Ю. Был создан культурный центр Раджаби. Кроме того, именем нашего покойного учителя назван макомный ансамбль при Радиокомитете Узбекистана, республиканский конкурс исполнителей макамов, Джизакский музыкальный театр драмы и комедии, одна из улиц столицы, станция метро. Следует отметить, что в 2020 году Президент Ш. Решением Мирзиёева Ю. Создан Узбекский национальный институт музыкального искусства имени Раджаби.

Великий деятель узбекской национальной музыки - Ю. Полноценная жизнь Раджаби закончилась в 1976 году в возрасте 79 лет. В этом году исполняется 125 лет со дня рождения учителя.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Да, прочный и крепкий фундамент, заложенный в молодости, покажет в будущем огромную и незабываемую высоту. Глядя на этот поистине осмысленный образ жизни, мы должны гордиться тем, что являемся наследниками таких великих людей. Мы осознаем, какая ответственность лежит на нас по сохранению, исполнению, изучению и продолжению нашего национального классического искусства, в которое впитались великие произведения великих мастеров и которым было вдохнуто дыхание. Конечно, идя по стопам наших зрелых учителей, мы искренне верим, что и нас ждет светлое будущее!

Список использованной литературы:

1. В. Зохидов. Предисловие // Ю. Раджабий - «Взгляд на наше музыкальное наследие» - Ташкент, [1978, стр. 6]
2. И. Дадаждонова. Статья "Родина в искусстве, художник, нашедший искусство на родине". Газета «Новый Узбекистан». [2021, выпуск 2]
3. О. Иброхимов. Статья - "Слово о Юнусе Раджаби". Журнал мировой литературы. [2017, выпуск 1]
4. Т. Гофурбеков. Узбекская музыка XX века и Юнус Раджаби - «История, анализ, судьбы творчества» - Ташкент: Издательство «Мухаррир» [2019]
5. Ю. Раджаби. «Взгляд на наше музыкальное наследие», Ташкент: Гуломское издательство литературы и искусства. [1978, стр. 13]
6. Собственный. МЭ - первый том-Ташкент, [2000]